

Marganesli po‘latga turli elementlar va termik ishlov berishning ta'siri

Nurdinov Zokirjon Botirjon o‘g‘li,
assistent, Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti
Toshkent, O‘zbekiston
zokirjonnurdinov@tdtu.uz

Turaxodjayev Nodir Djaxongirovich,
t.f.f.d., prof., Islom Karimov nomidagi
Toshkent davlat texnika universiteti
Toshkent, O‘zbekiston
nod18tur@gmail.com

Sharipov Jamshid Olimovich,
t.f.f.d., Buxoro davlat texnika universiteti
Buxoro, O‘zbekiston
Jamshid_sharipov_85@mail.ru

Raxmanov Ulug‘bek Jurakulovich,
t.f.f.d., Innovatsiyalar bo‘limi boshlig‘i
Navoiy mashinasozlik zavodi ICHB
Navoiy, O‘zbekiston
Raxmonovulugbek112@gmail.com

Bobodustov Zafar Madjitovich,
t.f.f.d., Quymakorlik sexi boshlig‘i
Navoiy mashinasozlik zavodi ICHB
Navoiy, O‘zbekiston
bobodustovzafar59@gmail.com

Yusupov Nuriddin Akmaljon o‘g‘li,
tayanch-doktorant, Andijon davlat texnika instituti
Andijon, O‘zbekiston
nuriddin240497@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada turli modifikatorlar va legirlovchi elementlarning marganesli po‘latning mexanik xossalari ta'siri kompleks ravishda tahlil qilingan. Olingan natijalar asosida ko‘p komponentli tarkibga ega marganesli po‘lat eritilib quyildi hamda uning mexanik xossalari eksperimental ravishda o‘rganildi va baholandi.

Kalit so‘zlar: shlak, termik ishlov berish, toblash, cho‘zilishdagi mustahkamlik, zarbiy qovushqoqlik

Kirish. Marganesli po‘latlar mustahkamlik, egiluvchanlik, qattqlik va yuqori yeyilishbardoshlik hamda zarbiy qovushqoqlik xossalari o‘zida mujassamlaganligi sababli bu po‘latdan olingan detallar tog‘-kon sanoatida maydalagich jag‘lari, konveyer detallari, ekskavator tishlari va maydalovchi qurilma elementlari, temir yo‘l transportida rels kesishmalari va o‘tkazgich qismlar, qazish va qurilish texnikalarida ishchi organlar, qishloq xo‘jaligi mashinalarida tuproq bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri kontaktda ishlovchi lemex va shu turdagi detallar, shuningdek, mashinasozlikning turli sohalarida

zarbiy-abraziv muhitda ishlaydigan konstruktiv elementlar aynan marganesli po‘latlardan tayyorlanadi.

Adabiyotlar tahlili. Nigeriyalik olimlar S.A. Balogun, D.E. Esezobor, J.O. Agunsoyalar tomonidan yuqori uglerodli va marganesli po‘lat tarkibiga 2.4% miqdorda xrom kiritilib turli quyish harortlarining ta'siri o‘rganilgan. Bunda quymalar 1550°C, 1450°C va 1380°C haroratlarda quyib olingan. Keyin esa na‘munalar 1050°C haroratda 4 soat mobaynida toblanib suv bilan sovutilgan.

1-rasm. 1380 °C da quyilgan na'munaning mikrostrukturasi va undagi Cr karbidlarining nozik dispersiyasi.

2-rasm. 1450 °C da quyilgan na'munaning mikrostrukturasi va undagi Cr karbidlarining yarim-nozik dispersiyasi.

3-rasm. 1550 °C da quyilgan na'munaning mikrostrukturasi va undagi Cr karbidlarining qo‘pol dispersiyasi.

Toblangan na'munalarning mikrostrukturallari tekshirilganda 1450°C dagi na'munada eng optimal mexanik xossalarga erishish mumkinligi aniqlangan. Past haroratda legirlovchi elementlarning yaxshi erimasligi va tarqalmasligi, juda yuqori haroratda esa marganes va kremniy kabi elementlarning ortiqcha shlakka chiqishi hamda yuqori harorat futerovka xizmat muddatini kamaytirishi va iqtidorli samaradorlikni tushirib yuborishi xulosalangan[1-2].

Janubiy Afrika va Nigeriya olimlari O.E. Faloduna, S.R. Oke, A.M. Okoro, P.A. Olubambilar tomonidan marganesli po‘latlarga Cr elementining ta’siri o‘rganilgan. Bunda po‘lat na'munalar tarkibiga turli miqdorlarda ferroxrom qo‘shilib induksion pechida quymalar olingan. Qattqlik va yeyilish bardoshlik sinovlari natijasida xrom ortishi bilan po‘latning qattqligi va yeyilishbardoshligi ortishi lekin Cr juda yuqori bo‘lganda plastiklikning pasayishi va mo‘rtlikning ortishi aniqlangan[1,3].

Eronlik olimlar Mahyar Mohammadnezhad, Vahid Javaheri va Masab Naseri Seftejanilar ko‘p uglerodli va marganesli po‘latga molibdenning ta’sirini o‘rganishgan. Bunda ular po‘lat tarkibiga 0%, 0.2%, 0.4%, 0.6% Mo elementini legirlovchi sifatida kiritib quymalarni quyib olishgan. Na'munalar mikrostrukturallari tahlil qilib molibden ortishi bilan donlarning hajmi ham kichrayib borgani aniqlangan.

4-rasm. 0 dan 0.6% gacha miqdorlarda Mo qo‘shilgan na'munalarning mikrostrukturasi

Mexanik xossalarni tekshirish sinov natijalarida ham molibden ortishi bilan qattqlik va mustahkamlik ortgan[1,4].

A.M. Ferreira, E.A. Ariza va boshqalar tomonidan marganesli po‘latga borning ta’siri o‘rganilgan. Bunda borsiz va tarkibiga 0.0028% B qo‘shilgan na'munalar quyib olinib bor qo‘shilishining po‘lat mikrostrukturasi va mexanik xossalari ta’siri o‘rganilgan.

5-rasm. a) bor qo‘shilmagan va b) bor qo‘shilgan toblangan na'munalarning mikrostrukturasi.

Bor qo‘shilishi materialning toblanuvchanligini, oquvchanlik chegarasini hamda olovbardoshlikni oshirgan. Bor va niobiyning birgalikdagi ta’siri vakansiya hosil bo‘lish energiyasini kamaytirgan, bu esa yuqori haroratlarda dislokatsiyalarning harakatini qiyinlashtirib materialning yumshab ketishini kechiktirgan[5].

Honglei Wang, Xinyi Liu va boshqalar marganesli po‘lat tarkibi misning ta’sirini o‘rganishgan.

Bunda po‘lat tarkibiga 0%, 1% va 3% miqdorda mis qo‘shib quymalar olinib mikrostruktura va korroziyabardoshlik sinovlari o‘tkazilgan.

6-rasm. a) Cu 0% b) Cu 1% c) Cu 3% na‘munalarning mikrostrukturasi.

Po‘latga mis qo‘shilishi austenit donalarining yadro hosil qilishi va o‘shishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatgan va natijada austenit donalarining o‘rtacha o‘lchami kattalashgan. Mis miqdoriga qarab karbidlarning shakllanishi o‘zgaragan ya‘ni 1% mis qo‘shilganda (1Cu) karbidlar maydalashib, ularning soni keskin 1740 tadan 2377 tagacha oshgan. Ammo mis miqdori 3% ga (3Cu) yetkazilganda, mis uglerodning diffuziyasiga to‘sqinlik qila boshlagani sababli karbidlar soni keskin 876 tagacha kamayib ketgan. Xloridli muhitda korroziya sinovida esa po‘lat tarkibida mis ortib borishi bilan korroziya xloridli muhitdagi korroziyabardoshlik kamayib brogan [6].

Tadqiqot usullari. Dastlab elektro yoy pechiga shixta yuklangan va unda shixta og‘irligining 1-1.5% ga teng miqdorda oxaktosh va florshpat mavjud edi. Eritma suyuqlangandan so‘ng pechga ohaktosh, maydalangan ferrosilika va elektrod qoldiqlarining deoksidlovchi aralashmasi solingan. Pech ichidagi zararli gazlar va moddalarni chiqarish uchun pechga alyuminiy solingan. Quyish jarayon quymakorlik zavodi sharoitida amalga oshirilgan. Quyib olingandan keyin na‘munalar tarkibi (1-jadval) SPECTROMAXx rusumli spektrometrdan xona harorati 23°C da nisbiy namlik 32% bo‘lgan muhitda aniqlangan.

1-jadval. Po‘lat na‘munalarining kimyoviy tarkibi % birlikda.

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni	Cu	B	Fe
0.049	0.038	0.078	0.002	0.002	0.070	0.000	0.025	0.011	0.005	Muv

Keyin bir partiya namunalar 910°C haroratda termik ishlov berishga yuborildi va ular №2 deb nomlandi. Boshqa bir qism na‘munalar esa termik ishlov berishsiz qoldirildi va №1 deb nomlandi. Keyin esa barcha na‘munalarda cho‘zilishga mustahkamlikka sinash LFM 50 sinov mashinasida GOCT 1497-84 ga muvofiq o‘tkazildi. Qattqlikka sinash esa TB-5004 qattqlikka sinov mashinasida GOCT 9012-59 ga muvofiq Brinell usulida o‘tkazildi. Zarbiy qovushqoqlikka tekshirish esa MK30A rusumli mayatnikli kopyor yordamida GOCT 9454-78 ga muvofiq sinaldi.

Tadqiqot natijalari. Cho‘zilishga mustahkamlikka sinovda №1 na‘munaning cho‘zilishga vaqtinchalik qarshiligi $\sigma_B = 726 \text{ N/mm}^2$, uzilgandan keying nisbiy cho‘zilish esa $\delta = 8.3\%$ ga teng bo‘ldi. №2 na‘munada esa cho‘zilishga vaqtinchalik qarshilik $\sigma_B = 771 \text{ N/mm}^2$ ga, uzilgandan keying nisbiy cho‘zilish esa $\delta = 13.47\%$ ga teng bo‘ldi.

Na‘munalarning qattqligi aniqlanganda №1 na‘munaning qattqligi HB=229, №2 na‘munaning qattqligi esa HB=187 ekanligi aniqlandi. Zarbiy qovushqoqlik sinovida esa №1 na‘munaning zarbiy qovushqoqligi KCU=107 J/m², №2 na‘munaning zarbiy qovushqoqligi esa KCU=231 J/m² ga teng ekanligi aniqlandi.

Barcha mexanik xossalarni aniqlash sinovlari bir nechta (kamida beshta) na‘munalarni sinab o‘rtacha qiymati na‘tija sifatida qabul qilingan.

Muhokamalar. Tadqiqotimizda quyma po‘lat tarkibiga kiritilgan modifikator va legirlovchi elementlarning majmuasi po‘latning mexanik xossalarni ortishida muhim rol o‘ynagan:

- Xrom (Cr - 0.71%) va Molibden (Mo - 0.06%): Faloduna va Mohammadnezhad tadqiqotlariga ko‘ra, xrom qattqlikni, molibden esa donachalar hajmini kichraytirishni

ta'minlaydi. Bizning na'munamizda ushbu elementlar miqdori plastiklikni yo'qotmagan holda mustahkamlikni $\sigma_B = 771 \text{ N/mm}^2$ ga qadar ta'minlashga xizmat qilgan.

- Bor (B - 0.005%): Ferreira va Ariza tadqiqotlarida borning juda kichik miqdori ham toblanuvchanlikni oshirishi ta'kidlangan. Bizning natijalarimizda 0.005% miqdordagi bor materialning ichki mustahkamligini va termik ishlovga sezgirligini keskin oshirgan, bu esa zarbiy qovushqoqlikning 2 baravardan ziyodroq o'sishida namoyon bo'ldi.
- Mis (Cu - 0.16%): Wang va Liu o'rganishlariga ko'ra, mis karbidlar shakllanishiga ta'sir qiladi. Bizning namunamizdagi misning kam miqdori strukturaning barqarorligini ta'minlashga yordam bergan.

Termik ishlov berish jarayoni ham na'munalarning mexanik xossalarini ortishida o'zining katta xissasiga ega. Biz tanlagan 910°C haroratda termik ishlov berish natijasida №2 na'munaning zarbiy qovushqoqligi 107J/m² dan 231J/m² gacha ortgan. Qattqlikning HB 229 dan HB 187 gacha pasayishi ham materialning "qovushqoqroq" holatga kelganini ko'rsatadi. Bu holat materialni tokarlik, parmalash va frezalash kabi mexanik ishlov berish jarayonlarini osonlashtirib kesuvchi asboblarga turg'unlik davrini orttiradi.

Xulosa. Po'lat tarkibiga modifikator va legirlovchi elementlarni kompleks kiritilishi na'munalarning mexanik xossalarini ajoyib darajaga olib chiqdi. Termik ishlov berilishi natijasida esa na'munalarning nisbiy cho'zilishi 62% ga ortgan. Plastiklikni ortishi ta'sirida na'munaning zarbiy qovushqoqligi ikki barobardan ziyodga ortgan. Ammo shu bilan birga qattqlik HB 229 dan HB 187 ga kamaygan. Lekin barcha mexanik xossalari natijalari xulosalansa, termik ishlov berilgan na'munalar kuchli zarbali va dinamik kuchlar ta'sir etuvchi hamda yuqori mustahkamlik talab etilgan sharoitlarda ishlatish tavsiya qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yusupov, N., Tashbulatov, S., Turaxodjaye, N., & Nurdinov, Z. (2025). 110G13L (Gadfil) po'latining mexanik xossalarini oshirish usullari. "Al-Farg'oniy avlodlari" elektron ilmiy jurnali ISSN 2181-4252. Tom: 1 | Son: 4 | 2025-yil <https://al-fargoniy.uz/index.php/journal/article/view/924> <https://doi.org/10.5281/zenodo.17661812>
2. Mohammadnezhad, Mahyar & Javaheri, Vahid & Naseri Seftejani, Masab, Effect of the Molybdenum on the Microstructural and Mechanical Properties of Hadfield Austenitic Manganese Steel. October 2013 Conference: The second international Iranian metallurgical engineering and Iranian fundrymen scientific society
3. O.E. Faloduna, S.R. Oke, A.M. Okoro, P.A. Olubambi, Characterization of cast manganese steels containing varying manganese and chromium additions, Materials Today: Proceedings, January 2020.
4. Mohammadnezhad, Mahyar & Javaheri, Vahid & Naseri Seftejani, Masab, Effect of the Molybdenum on the Microstructural and Mechanical Properties of Hadfield Austenitic Manganese Steel. October 2013 Conference: The second international Iranian metallurgical engineering and Iranian fundrymen scientific society
5. A.M. Ferreira, E.A. Ariza, L.F. Bauri, P.M.C.D. Gomes, F.M.S.B. Carvalho, M. Masoumi, J.D. Poplawsky, H. Goldenstein, A.P. Tschiptschin, A new strategy for developing a Nb microalloyed fire-resistant steel: Effects of boron and cooling rate, Journal of Materials Research and Technology 33 (2024) 2365–2376, <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2024.09.150>
6. Honglei Wang, Xinyi Liu, Chunguang Shen, Yuqi Hao, Xingcheng Qiu, Jin Li, Rui Wang, Min Hu, Xu Wang, Jacob C. Huang, Research on the microstructure and corrosion behaviour of Fe–Mn–Al–C low-density steel alloyed with Cu, Journal of Materials Research and Technology 38 (2025) 1026–1042, <https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.07.290>

